

ВИБІР ЗАСОБУ ПУСКУ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ АЕС

Карнаухов Г.В., Шевченко В.В.

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Існує декілька засобів пуску асинхронних двигунів (АД), вибір яких базується на різних умовах: обмеження пускового струму, мінімальний вплив на механічний стан двигуна, на тепловий стан ізоляції тощо. Але для обладнання власних потреб атомних електростанцій (АЕС) в деяких випадках головним є час пуску. При пріоритеті мінімального часу пуску, вибір способу практично стає вибором між пусковим моментом двигуна та тепловим впливом на ізоляцію обмоток. Щоб скоротити час пуску АД, потрібно забезпечити максимально можливий пусковий момент при врахуванні обмежень з боку мережі та приводу. Чим більший момент двигун розвиває на старті, тим швидше він подолає інерцію ротора і вийде на номінальні оберти. Використовують три варіанта пуску: прямий, частотний та на зниженій напрузі.

При прямому пуску в обмотку статора подається повна номінальна напруга. Двигун одразу розвиває максимальний пусковий момент, це найшвидший спосіб пуску. Розгін відбувається з максимально можливим прискоренням, настільки швидко, наскільки дозволяє його механічна інерція. Однак пускові струми складають 5-8 I_N , що створює значні динамічні зусилля в лобових частинах обмоток та ударні навантаження на елементи з'єднання. Це часто неприпустимо через ризик руйнування окремих елементів, ізоляції, падіння напруги в мережі викликає проблеми «самозапуску». В методі пуску зі зниженою напругою напруга плавно піднімається до номіналу (через тиристори, автотрансформатори або зміною схеми обмотки статора з «зірки» на «трикутник»). Пусковий момент АД пропорційний квадрату напруги ($M_{start} \sim U_s^2$), тому час пуску значно довший, ніж при прямому пуску. Якщо знизити напругу вдвічі, момент зменшиться в 4 рази, двигун довше працює на низьких швидкостях. Для механізмів з постійним моментом (наприклад, привод конвеєра) такий пуск може бути неприпустимо довгим або навіть неможливим. Такий засіб доцільний, якщо важлива не швидкість, а мінімальний вплив на АД, електродинамічні удари.

Частотний пуск здійснюється через частотний перетворювач частоти (ПЧ). Це найбільш технологічний і контрольований метод. ЧРП підвищує частоту (і одночасно напругу) від 0 до 50 Гц за заданим законом: ($U/f = \text{const}$). АД розганяється з постійним максимальним прискоренням, а ПЧ повністю усуває «провали» моменту, бо частота напруги на статорі завжди зв'язана з обертами ротора, з частотою його перемагнічування, тож скін-ефект не встигає виникати різко. Крім того, немає «стрибків» струму, що перегрівають обмотку. Пусковий момент може бути $(1,5-2) \cdot M_N$ навіть при дуже низькій частоті струму статора, навіть при $f = 0$ Гц в разі використання векторного керування. Час пуску вважається довшим, ніж при прямому пуску, але ПЧ дозволяє підтримувати критичний момент двигуна, стабільну напругу 100% на двигуні протягом усього розгону, виключає «провали» моменту, падіння напруги через кидки пускового струму, тому час пуску в результаті може бути меншим. Тож кращим є частотний пуск з кепівкою струму ПЧ, налаштованою на максимально допустиме значення (наприклад, 1,8-2,0 I_N).

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Варшавська політехніка (Польща)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)
Міжнародний університет INTI
(Малайзія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Politechnika Warszawska (Poland)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)
International University INTI
(Malaysia)

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

Тези доповідей
**XXXIV МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2026**

Харків 2026

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH**

Scientific publication

Abstracts
**XXXIV INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE
MicroCAD-2026**

Kharkiv 2026

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Герджиков А. (Болгарія), Зарембу К., Єсиновські Т. (Польща), Радун С.М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Хорват З. (Угорщина), Лі Ю Куанга Д. (Малайзія)

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXXIV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2026, 13-16 травня 2026 р. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2029 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2026 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.

ЗМІСТ

Секція 1. Енергетика, електроніка та електромеханіка	5
<i>1.1 Моделювання робочих процесів в тепло-технологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження</i>	5
<i>1.2 Електромеханічне та електричне перетворення енергії</i>	59
<i>1.3 Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці</i>	144
<i>1.4 Актуальні проблеми енергетичного машинобудування</i>	210
Секція 2. Актуальні питання механічної інженерії і транспорту	241
<i>2.1 Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні</i>	241
<i>2.2 Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування</i>	348
<i>2.3 Нові матеріали та сучасні технології обробки металів</i>	441
<i>2.4 Природоохоронні технології, професійна безпека та здоров'я</i>	506
<i>2.5 Розбудова обороноздатності України</i>	593
Секція 3. Комп'ютерне моделювання, прикладна фізика та математика	630
<i>3.1 Математичне моделювання в механіці і системах управління</i>	630
<i>3.2 Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях</i>	671
<i>3.3 Мікропроцесорна техніка в автоматичці та приладобудуванні</i>	689
Секція 4. Хімічні технології та інженерія	736
Секція 5. Економіка, менеджмент і міжнародний бізнес	886
Секція 6. Медичні науки	1190
Секція 7. Міжнародна освіта	1236
Секція 8. Проблеми та перспективи інформатизації суспільства	1293
<i>8.1 Інформаційні та соціально-гуманітарні технології: актуальні питання</i>	1293
<i>8.2 Інформаційні технології в управлінні соціальними системами</i>	1351
<i>8.3 Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні</i>	1398

Секція 9. Комп'ютерні науки та інформаційні технології	1430
<i>9.1 Інформаційні та управляючі системи</i>	1430
<i>9.2 Штучний інтелект, аналіз даних та математичне моделювання</i>	1597
<i>9.3 Застосування комп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині</i>	1688
<i>9.4 Інформатика і моделювання</i>	1750
<i>9.5 Мультимедійні та інтернет технології і системи</i>	1815
<i>9.6 Архівна справа та страховий фонд документації України: Актуальні питання розвитку архівної справи та страхового фонду документації України</i>	1843
Секція 10. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера	1853
Секція 11. Електромагнітна стійкість	1864
Секція 12. Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону	1877